

O'ZBEKISTON DAVLAT JISMONIY TARBIYA VA SPORT UNIVERSITETI

FAN-SPORTGA

ILMIY-NAZARIY JURNAL

2023/8

ISSN: 2181 7804

fansports.uz

“FAN – SPORTGA”
илмий-назарий журнали

Ўзбекистон давлат
жисмоний тарбия ва спорт
университети
муассислигида чоп этилади

Таҳририят манзили:
111709, Тошкент вилояти,
Чирчиқ шаҳри, Спортчилар
кўчаси 19-уй. Формат 60x84
1/16. 84 саҳифа.
Адади 200 нусха.
Босишга рухсат этилди:
04.01.2024

Журнал
“DAVR MATBUOT
SAVDO” МЧЖ
босмахонасида нашр
қилинди.

“MATBUOT
TARQATUVCHI”
обуна каталоги
индекси: 1118
05.02.2018 йилда
Тошкент шаҳрида
оммавий ахборот
воситаси сифатида давлат
рўйхатидан ўтказилган.

Рўйхатга олиш рақами
№ 02-005
“FAN – SPORTGA”
журнали
2004 йилдан
нашр этилади.

Суратлар муаллифи:
Анвар Ильясов
Абдулло Файзуллаев

2023/8

- Х.Ю. Матназаров** – Кўкракда крол усулида сузувчи 11-13 ёшли спортчилар техник тайёргарлигини такомиллаштириш. 36
- Э.М. Жуманов** – Шахматда дебютларни ўргатишнинг услублари. 39
- С.И. Хасанова** – Аҳоли саломатлигида жисмоний тарбия ва соғломлаштириш тадбирларининг таъсирини педагогик назорат қилиш. 44
- Б.Е. Узакбергенов** – Дзюдочиларнинг куч ва тезкор куч қобилиятларини такомиллаштириш усуллари. 48
- Х.М. Ҳабибжонова., Б.Н. Хайитов** – Юқори малакали гандболчиларни куч сифатларини ривожлантириш ва назорат қилиш. 51
- И.К. Абдусаломов** – Ёш волейболчиларнинг ўйин самарадорлигини оширишда жисмоний тайёргарликнинг ўрни. 55
- Б.Б. Абдиев** – История возникновения и развития крикета в мире и в Узбекистане. 60
- ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТНИНГ ТИББИЙ-БИОЛОГИК ВА ИЖТИМОИЙ-ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**
- Ш.Б. Джумақулов** – Спортчи талабаларда фуқаролик компетенциясини ривожлантиришнинг педагогик шарт-шароитлари. 63
- А.У. Матназаров** – Оғир атлетикачиларнинг машғулот режасини тузишда юклар микдорини аҳамияти ва мазмунини тадқиқ этиш. 66
- Н.Н. Фаффоров** – Мусобақа шароитида спортчиларнинг психологик тайёргарлигининг хусусиятлари. 70
- Н.А. Худайбердиева** – Турли ёшдаги аёллар ўртасида оммавий жисмоний тарбия ва спорт ишлари тизимини ривожлантириш. 75
- З.Б.Сабилова** – Жисмоний имконияти чекланган талабаларни касбий компетентлигини ривожлантириш услубияти. 77

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

Жадвалда турли вазн тоифаларида 15-17 ёшдаги ёш дзюдочиларнинг жисмоний тайёргарлиги кўрсаткичлари келтирилган. Жадвалдан кўриниб турибдики, УЖТ кўрсаткичларида ҳам, МЖТ кўрсаткичларида ҳам муҳим ўзгаришлар рўй берган. Энг муҳим ўзгаришлар куйидаги кўрсаткичларда содир бўлган: УЖТда 30 метрга югуришда, турникни тутиб олиш ҳолатига қадар оёқларни кўтариш ҳамда оёқларнинг ёрдамисиз арқонга чиқиш ва МЖТ да кўприк машини бажариш (қайрилиш) ва елка орқали 10 та улоқтиришлар бажарилди.

Хулосалар. Олиб борилган тажриба натижасида 15-17 ёшдаги малакали дзюдочиларнинг жисмоний тайёргарлигини такомиллаштиришда махсус методикадан фойдаланиш самарадорлиги исботланди.

Тадқиқот охирида УЖТ кўрсаткичларида ҳам, МЖТ кўрсаткичларида ҳам муҳим ўзгаришлар рўй берди. УЖТда 30 метрга югуришда 46,50,55 вазн тоифасида тадқиқот боши ва охири ўртасидаги фарқ 0,1га, 60,66,73 вазн тоифасида тадқиқот боши ва охири ўртасидаги фарқ 0,2 га , 81,90,+90 вазн тоифасида тадқиқот боши ва охири ўртасидаги фарқ 0,1га, турникни тутиб олиш ҳолатига қадар оёқларни кўтариш 46,50,55 вазн тоифасида тадқиқот боши ва охири ўртасидаги фарқ 2,1га, 60,66,73 вазн тоифасида тадқиқот боши ва охири ўртасидаги фарқ 0,9 га яхшиланди.

Шу билан бирга, 81,90,+90 вазн тоифасида тадқиқот боши ва охири ўртасидаги фарқ 0,1га, ҳамда оёқларнинг ёрдамисиз арқонга чиқиш 46,50,55 вазн тоифасида тадқиқот боши ва охири ўртасидаги фарқ 2,1га, 60,66,73 вазн тоифасида

тадқиқот боши ва охири ўртасидаги фарқ 1,2 га , 81,90,+90 вазн тоифасида тадқиқот боши ва охири ўртасидаги фарқ 0,9 га ва МЖТ да кўприк машини бажариш (қайрилиш) 46,50,55 вазн тоифасида тадқиқот боши ва охири ўртасидаги фарқ 1,6 га ижобий натижа қайд этди.

Худди шунингдек, 60,66,73 вазн тоифасида тадқиқот боши ва охири ўртасидаги фарқ 1,7 га, 81,90,+90 вазн тоифасида тадқиқот боши ва охири ўртасидаги фарқ 1,5 га ва елка орқали 10 та улоқтиришлар 46,50,55 вазн тоифасида тадқиқот боши ва охири ўртасидаги фарқ 3,7 га, 60,66,73 вазн тоифасида тадқиқот боши ва охири ўртасидаги фарқ 2,1 га , 81,90,+90 вазн тоифасида тадқиқот боши ва охири ўртасидаги фарқ 2,2 га ўзгарди.

Юқорида қайд этилган УЖТ ва МЖТ кўрсаткичлар динамикаси 15-17 ёшдаги малакали дзюдочиларнинг жисмоний тайёргарлигини такомиллаштиришда ишлаб чиқилган дастур самарадорлигини тасдиқлайди.

Адабиётлар:

1. Керимов Ф.А. Спорт кураши назарияси ва услубияти. Т.: ЎзДЖТИ 2018.-286 б.
2. Керимов Ф.А. Спорт соҳасида илмий тадқиқотлар. Т.ЎзДЖТИ 2020.-263б.
3. Саламов Р.С.Жисмоний тарбия ва услубияти.1,2 жилд.Т.ИТА-пресс.2018-296б.
4. Новиков А.А. Основы спортивного мастерства.М.:Советский спорт,2012-256с.
5. Туманян Г.С. Спортивная борьба.М.: Советский спорт,2000-288с.
6. Qodirov, Sirojiddin Erkinboyevich. «Development of strength and operational strength skills of qualified judoists aged 15-17 years in sports improvement groups.» Eurasian Journal of Sport Sciencye 1.2 (2021): 131-135.

Ўқитувчи
Х.М. ҲАБИЖОНОВА¹

¹Ўқитувчи-ассистент

Б.Н. ХАЙИТОВ¹

¹Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети,
Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон

ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ ГАНДБОЛЧИЛАРНИ КУЧ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА НАЗОРАТ ҚИЛИШ

Аннотация

В данной статье описан процесс исследования, в котором использованы современные инновационные методы развития качества силы гандболистов высокой квалификации путем анализа тренировочного процесса. Представлены научно-теоретические данные по контролю уровня подготовки и проведены научные эксперименты, полученные в результате экспериментов резуль-

Annotation

Мазкур мақолада юқори малакали гандболчиларнинг машғулот жараёнини таҳлил қилиш орқали уларнинг куч сифатини ривожлантиришнинг замонавий инновацион усуллари қўлланилган. Тайёргарлик даражасини назорат қилиш юзасидан илмий-назарий фикрлар илгари сурилган ҳамда илмий тадқиқот ишлари олиб борилган, тадқиқотдан олинган натижалар қиссий таҳлил қилиниб, тегишли хулосалар чиқарилган.

Калит сўзлари: куч, комплекс машқлар, махсус жисмоний тайёргарлик, тайёргарлик даври, оғирлик воситалари, инновацион усул, машғулот дастури.

This article describes the research process, which uses modern innovative methods

таты были сравнительно проанализированы и сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: сила, комплексные упражнения, специальная физическая подготовка, тренировочный период, весовые инструменты, инновационный метод, программа обучения.

Долзарблиги. Спорт инсоннинг нафақат жисмоний, балки маънавий камолотга эришишида ҳам муҳим омиллардан бирига айланган. Гандболчиларни ҳар томонлама тайёрлаш, жумладан, куч қобилиятларини ривожлантиришда комплекс машқлардан фойдаланиш, турли техник-тактик ҳаракатларни ривожлантиришда долзарб масалалардан ҳисобланади. Сўнги йилларда мамлакатимизда бир қатор халқаро мусобақалар ўтказилиб келинмоқда. Ҳар бир спорт турини истиқболи бугун олиб борилаётган илмий тадқиқотлар, спорт соҳасида орттирилаётган тажриба ва малакалар гандбол спорт тури бўйича тайёрланаётган кадрларимизга боғлиқ. Спорт тараққиётининг бугунги босқичида биз шундай хусусиятларни кўрамызки, улар спортчиларни тайёрлаш жараёнига жиддий таъсир кўрсатадилар ва мураббий билан спортчи олдига янгидан-янги мураккаб вазифа ва топшириқларни кўядилар бу вазифа ва топшириқларни эса, ўз навбатида, машқ жараёнини ташкил қилшнинг энг муносиб шакл ва усулларини излаб топишга мажбур этади.

Тадқиқотнинг мақсади малакали гандболчиларда куч қобилиятларини ривожлантириш учун махсус машқлар мажмуасининг таъсирини ўрганиш ҳамда куч сифатини такомиллаштириш восита ва усулларини назорат қилиш орқали спортчиларни мусобақаларга тайёрлаш.

Тадқиқотнинг вазифалари:

– мавзу юзасидан илмий адабиётлар ва маҳаллий ҳамда хорижий олимларнинг илмий тадқиқотларини, амалий тажрибаларини ўрганиш;

– йиллик машғулотлар даврида ўқув-машғулот юктамаларини илмий-назарий томонларини ўрганиш ва таҳлил қилиш.

– малакали гандболчиларнинг ўқув-машғулотлар жараёнида куч сифатларини ўсиш суръатини текшириш ва қўлланилган усулларни самарадорлигини педагогик тажрибада асослаш.

Тадқиқотни ташкил этиш. Тадқиқот ишлари 2022-2023 йиллар давомида ЎзДЖТСУ “СКУФ” эркалар гандбол жамоасида шуғулланувчи малакали гандболчиларда тадқиқот ишлари олиб борилди. Тадқиқотнинг контингенти қилиб жамоадан 20 нафар гандболчи тажриба гуруҳига саралаб олинди ва педагогик тажриба ўтказилди. Тадқиқот давомида мавзуга оид илмий

of developing the quality of strength of highly qualified handball players by analyzing the training process. Scientific and theoretical data on the control of the level of training are presented and scientific experiments are conducted, the results obtained as a result of the experiments were comparatively analyzed and appropriate conclusions were drawn.

Key words: strength, complex exercises, special physical training, training period, weight tools, innovative method, training program.

тадқиқотлар, олимларнинг амалий тажрибалари ўрганилди. Педагогик кузатишлар гандболчиларнинг жисмоний тайёргарлигини таҳлил қилиш, чарчаш даражасини (ташқи белгиларга хослигини) аниқлаш, куч даражасини самарадорлигини баҳолаш мақсадида ўтказилди. Мазкур ҳолда куч юктамаларини тақсимлаш хусусиятлари аниқланди. Тадқиқотлар жараёнида вазифаларни ҳал этиш учун педагогик тажрибалар ўтказилди. Тадқиқот натижаларининг статистик жиҳатдан ҳисоблаб чиқилади. Унда тажриба ва назорат гуруҳларининг статистик кўрсаткичлари (ўртача арифметик қиймати, стандарт оғиш, вариация коэффициенти ва ҳоказолар) ҳисобланди.

Тест натижалари бўйича спортчилар 2 гуруҳга бўлиндилар: юқори даражада ва паст даражадаги куч сифатларига эга бўлганлар. Шунинг учун машғулот дастури ишлаб чиқилди.

Куч сифатлари юқори даражада ривожланган спортчилар умум қабул қилинган дастур бўйича шуғулландилар, шунингдек, паст даражада ривожланган спортчиларга эса куч сифатларини ривожлантирувчи хос бўлмаган воситаларга эътибор бериб махсус дастур таклиф қилинди. Куч сифатларини ривожлантириш ва такомиллаштириш бўйича восита ва услубларда фарқ мавжуд. Юқоридаги услубий мулоҳазалар шу йўналиш бўйича гандболчилар иштирокида педагогик тажриба ўтказишга эҳтиёж сезилди.

Педагогик кузатув даврида 18-22 ёшли гандболчилар кўриб чиқилди. Тажрибада умум қабул қилинган услублар қўлланилиб, машғулот жараёнида педагогик кузатишлар олиб борилди. Унинг мақсади гандболчиларда куч қобилиятларни аниқлашдан иборат эди.

Назорат машқлари ва кўрсаткичларини баҳолашни қабул қилиш услубиёти – гандбол тўпини узоқликка отиш, вазни 1 кг бўлган тўпни отиш, турган жойдан уч ҳатлаб сакраш, турган жойдан юқорига сакраш бўлиб, натижа В.М.Абалаков томонидан яратилган сакраш асбоби ёрдамида аниқланди. Бундан ташқари шуғулланувчиларнинг куч сифатини аниқлаш мақсадида 30 с. мобайнида девордаги мўлжалга тўпни узатиб қайтиб олиш каби назорат меъёри қабул қилинди. Ҳар бир тест назорат меъёрини қабул қилишда 3 та уриниш

Техника, тактика и методика спортивной тренировки

берилиб, энг яхши натижа ҳисобга олинди.
 Юқори малакали гандболчиларнинг куч сифатини ривожлантириш бўйича ўқув-машғулот дастури ишлаб чиқилди, ушбу дастур бўйича тажриба гуруҳида ўқув-машғулоти олиб берилди. Гандболчиларнинг кўп йиллик тайёргарлигида жисмоний сифатларни ривожлантиришга йўналтирилган қуйидаги иккита гуруҳга тегишли машқлардан фойдаланилади: жумладан, махсус

бўлмаган (югуриш, сакрашлар, куч тренажёрларида бажарилувчи машқлар) ва махсус (тактик-техник) машқлар ва бошқалар. Биринчи гуруҳга киритилувчи машқлар асос (базага оид) кўринишидаги жисмоний сифатларни (умумий чидамлилиқ, умумий куч) ривожлантиради, шу билан бир вақтда иккинчи гуруҳга кирувчи машқлар таркибига ушбу махсус сифатларни ривожлантирувчи машқлар белгилаб берилди.

1-жадвал

Гандболчиларда жисмоний машғулоти ўтказиш бўйича оғирлик воситалари билан бажариладиган машқлар орқали кучни ривожлантириш усуллари

Кучни ривожлантириш усуллари	Кучни ривожлантириш усуллари йўналиши	Юкларнинг компонентининг таркиби					
		Нисбат оғирлиги, максимал % да	Машқни такрорлаш сони	Ёндашувлар сони	Дам олиш, дақиқа	Ҳаракатларни энгиз тезлиги	Машқ бажариш тезлиги
Максимал ҳаракатланиш усули	Кучни максимал ривожланиши	100 ва ундан кўп	1-3	2-5	2-5	Секин	Мустақил
	Мушак массасининг ортиши билан максимал кучнинг ривожланиши	90-95	5-6	2-5	2-5	Секин	Мустақил
	Куч ва мушак массасининг бир вақтда ўсиши	85-90	5-6	3-6	2-3	Ўртача	Ўртача
Нормаллаштирилган такрорий чексиз ҳаракат усули	Максимал кучнинг мушак массаси билан бир вақтда устунликда ўсиши	80-85	8-10	3-6	2-3	Ўртача	Ўртача
	Тана вазнининг ёғ компонентини камайтириш ва куч чидамлилигини ошириш	50-70	15-30	3-6	3-6	Ўртача	Юқоридан максималгача

2-жадвал

Юқори малакали гандболчиларнинг куч сифатлари даражаси тайёргарлигини махсус тестлар бўйича кўрсаткичлари (n=20)

№	Тест $\bar{x} \pm \sigma$	Тажриба бошида		Тажриба охирида		Нисбий ўсиш, %	t	P	
		V, %	$\bar{x} \pm \sigma$	V, %					
1.	Гандбол тўпини узоқликка отиш (м)	37,3±1,37	3,67	39,5±2,54	6,43	5,9	2,41	<0,01	
2.	Вазни 1 кг бўлган тўлдирма тўпини узоқликка отиш, (м)	Ўнг қўл	27,2±1,86	6,84	30,1±2,15	7,14	10,66	3,23	<0,001
		Чап қўл	16,1±1,39	8,63	17,6±1,25	7,10	9,32	3,23	<0,001
		Икки қўл билан бош орқасидан	10,2±1,58	15,49	12,8±2,05	16,02	25,49	3,18	<0,001

3.	30 с. мобайнида девордаги мўлжалга тўпни узатиб қайтиб олиш (оралиқ 3 м)	21,8±2,7	12,39	23,6±1,84	7,80	8,26	1,74	<0,05
4.	Турган жойдан 3 хатлаб сакраш (см)	754,2±10,9	1,45	761,9±8,15	1,07	1,02	1,79	<0,05
5.	Баландликка сакраш (см) Абалаков усулида	27,1±4,56	16,83	32,4±4,86	15	19,56	2,51	<0,01

1-расм. Тажириба гуруҳининг танланган тестлар бўйича кўрсатган натижаларининг нисбий фарқлари, %

Тажириба давомида шуни кузатдикки, ўтган вақт мобайнида, машғулоти жараёнларини анъанавий тарзда ўтказиб келган назорат гуруҳида барча кўрсаткичлар дастлабки олинган натижаларга нисбатан ўзгарган бўлса, тажириба гуруҳига мансуб синалувчиларнинг барча кўрсаткичларида сезиларли фарқлар кузатилди. Тажириба гуруҳининг тажириба бошида ва тажириба охирида кўрсатган натижалари қиёсий таҳлил қилинди. Тестларнинг тажириба гуруҳидаги статистик характеристикаларининг нисбий фарқи тажириба бошидагига нисбатан 11,46% га яхшиланганини кўришимиз мумкин.

Хулоса. Бугунги кунда малакали гандболчиларнинг мусобақа фаолиятига жисмоний куч тайёргарлиги билан биргаликда психологик тайёргарлиги ҳам муҳим аҳамият касб этади. Гандболчиларнинг жисмоний куч сифатларини тарбиялашда, учрашуларда юқори даражадаги ҳаракатларни бажаришга эришишда, ҳар бир ўқув-машғулотида муайян бир тайёргарликни ривожлантириш мақсадига қаратилмоғи муҳимдир.

Ишлаб чиқилган машқлар мажмуаси юқори малакали гандболчиларнинг машғулоти жараёнида қўлланилди ва ўтказилган тажирибалар натижасида тажириба бошида ва охирида ТПда ўтказилган тест натижаларининг статистик характеристикалари ҳамда уларнинг педагогик тажириба давомида ўзгаришининг “Студент тақсимоти” критик қийматлари асосида баҳоланган статистик ишончилиги тўғрисидаги маълумотлар ҳам ТПдаги ўзгаришларнинг анча ишончли эканлигини кўрсатди. Ҳар бир тест ва гуруҳдаги ўргача нисбий ўсишнинг анча юқорилиги ва статистик ишончли ижобий ўзгаришлари тажириба гуруҳида ўқув дастурининг меъёрий

қисмига сезиларли тузатишлар киритилганлигини ҳамда тайёргарлик турларини умумий, махсус ҳаракат тайёргарликка берилган вақтнинг мутаносиблиги инobatга олинганлигининг самарадорлигини тасдиғи ҳисобланади.

Юқорида келтирилган фикрларга асосланган бўлса, гандбол спорт тури ва унинг элементларидан фойдаланиш жисмоний тайёргарликни комплекс ривожлантиришга яқиндан ёрдам беради, жисмоний тайёргарликни ривожлантиришда ҳар бир жисмоний сифатнинг ўзак қисми аниқ бир машқлар мажмуасига таянади. Шундай экан, ҳар қандай жисмоний сифатларни ривожлантиришда олдинги ўринларга машқларни мувофиқлаштиришга эътиборни қаратиш лозимдир. Шу сабабдан, болаларни дастлабки жисмоний машқларга ўргатишда шу масалага жиддийроқ эътибор қаратилса, ёшга нисбатан комплекс ривожланишига эришилади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 6 июндаги ПҚ 268-сонли “Олимпия ва паралимпия спорт турларига тайёрлаш марказлари фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори.
2. Павлов Ш.К., Исроилов Р.И., Абдалимов А.О. “Спорт педагогик маҳоратини ошириш” (Гандбол) ўқув-қўлланма – Т.: Илмий-техника ахбороти пресс нашриёти 2022. 160 б.
3. Павлов Ш.К. “Спорт педагогик маҳоратини ошириш” (Гандбол) ўқув қўлланма–Тошкент: “Илмий-техника ахбороти-пресс нашриёти”, 2021. 208 б.
4. Исроилов Р.И.1, Хабибжонов Х.М. «Контроль физической и технической подготовки студентов общего курса занимающихся гандболом» Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения, сборник статей по материалам X научно-практической конференции с международным, Страницы: 86-88. Москва-2020.
5. Муминов А.Ш. “Спорт педагогик маҳоратини ошириш” (Гандбол) ўқув қўлланма–Тошкент: “Илмий-техника ахбороти-пресс нашриёти”, 2021. 200 б.